

ПСЕВДОМИКСОМА ПЕРИТОНЕИ – ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ХИРУРГА

П. Владова, С. Илиев

Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“

Медицински Университет – Плевен,

Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен

PSEUDOMYXOMA PERITONEI – SURGICAL POINT OF VIEW

P. Vladova, S. Iliev

Department of Propedeutics of Surgical Diseases

University Multiple Profile Hospital “Georgi Stranski”, Pleven, Bulgaria

РЕЗИЮМЕ

Псевдомиксома перитонеи се дефинира като клиничен синдром, който води до натрупване на муцинозен асцит и перитонеални импланти в коремната кухина. Дължи се най-често на руптурирала неоплазма на апендикса.

Хирургичното лечение включва циторедуктивна хирургия, прилагана в специализирани центрове, съчетана с интраперитонеална химиотерапия.

Това лечение е приложимо и дава добър терапевтичен отговор, но само при строг подбор на пациентите и съблюдаване на съвременните препоръки в лечението на псевдомиксома перитонеи.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: псевдомиксома перитонеи, хирургични методи

ВЪВЕДЕНИЕ

Псевдомиксома перитонеи (ПМП) се дефинира като рядко, енигматично състояние с клиника на муцинозен асцит и перитонеални импланти, асоциирани най-често с руптурирала неоплазма на апендикс [1]. Освен с неоплазма на апендикс, псевдомиксома перитонеи може да корелира и с руптурирала муцинозна неоплазма на яйчник, колон, уракус и панкреас [2]. Псевдомиксома перитонеи не е патологоанатомична диагноза, а клинично състояние, което ако не бъде лекувано, според съвременните препоръки и стандарти, води до фатален край. Засяга почти еднакво и двата пола, като се среща най-често във възрастния диапазон между 50 и 70 години. През 1884 година Werth въвежда термина псевдомиксома перитонеи, произхождащ от гръцките думи „pseudo“ – лъжлив и „myx“ – суз.

SUMMARY

Pseudomyxoma peritonei is defined as a clinical syndrome that results in the accumulation of mucinous ascites and peritoneal implants in the abdominal cavity. It is most often due to a ruptured neoplasm of the appendix.

Surgical treatment includes cytoreductive surgery administered in specialized centers combined with intraperitoneal chemotherapy.

This treatment is applicable and gives a good therapeutic response, but only with exact selection of patients and compliance with current recommendations in the treatment of pseudomyxoma peritonei.

KEY WORDS: pseudomyxoma peritonei, surgical procedures

Характерното разсейване на ПМП в перитонеалната кухина е дефинирано от Sugarbaker [3] като пълен феномен на преразпределение. Модалностите на разпространението са силно повлияни от хистопатологията на първичния тумор [3]. Традиционният подход към ПМП се основава на повтарящи се хирургически процедури за деблукиране, често свързани с интраперитонеална или системна химиотерапия. Естествената история на това заболяване е модифицирана след въвеждането на нов хирургичен подход, предложен от Sugarbaker, който го определя като процедура на перитонектомия, състояща се от пълното отстраняване на тумора. Оперативното лечение цели елиминиране на микроскопски и/или минимални остатъчни лезии, оставени в коремната кухина след хирургични манипулации [4]. Допълнителните ефекти на хипертермията, чрез използването на специална помпа, повишават концентрацията на химиотерапевтика в тъканта. Тази техника е дефинирана като хипертермична интраперитонеална химиотерапия (HIPEC).

ЦЕЛ

Целта на настоящия доклад е да проучи достъпната литература по проблема и да обобщи хирургичното поведение при псевдомиксома перитонеи.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Ретроспективен литературен обзор на достъпната до нас световна литература.

ДИСКУСИЯ

Названието псевдомиксома перитонеи е клиничен синдром, който се характеризира с муцинозни импланти и/или муцинозен асцит, муцин по висцералните органи с различно количество неопластични клетки, както и инфилтрация на оментума и паренхима на яйчниците [5]. Характерен е феноменът на „редистрибуция“, при който се наблюдава интраперитонеална дисиминация в определени пределекционни места – пелвис, оментум, чернодробна капсула. Акумулираният муцин води до повишено интраабдоминално налягане и компресия на висцералните органи.

През 1995 година Ronnett разделя ПМП на три групи [6]:

- Дисеминирана перитонеална аденомуциноза/аденом (ДПАМ), представена с оскъдна, нискостепенна, муцинозна епителна компонента/редки митози и без атипия/ и обилна продукция на муцин;
- Перитонеална муцинозна карциноматоза – ПМК с интермедиерни или неопределени характеристики – картина на ДПАМ и отделни зони на високо диференциран муцинозен аденокарцином;
- Перитонеална муцинозна карциноматоза - муцинозен аденокарцином с пръстеновидноклетъчна диференциация и липса на високо диференцирана епителна компонента.

През 2006 година Bradley рекласифицира ПМП и създава две класификационни групи, поради липса на значителна разлика в преживяемостта на втората и третата група. Ревизира употребата на бенигнен термин „аденом“ за ПМП и го запазва за локализиран доброкачествени лезии в апендикса без разпространение.

През 2010 година Световната здравна организация определя ПМП в две групи:

- добре диференцирана муцинозна неоплазма;
- ниско диференцирана муцинозна неоплазма.

През януари 2016 г. беше публикуван консенсус, касаещ терминологията, номенклатурата и класификацията ПМП. Към ниско и високостепенния аденокарцином и се добави нова група – ниско диференцирана муцинозна неоплазма с клетки тип „пръстен с камък“, която се класифицира като ацелуларната колекция на муцин [7].

Оперативните методи, които се прилагат при ПМП са циторедуктивната хирургия, която цели да премахне всички „видимо“ съществуващи туморни огнища. Друг вид е „Debulking surgery“, практикувана някога. В днешно време циторедуктивната хирургия се последва от

интраперитонеална химиотерапия или от хипертермична интраперитонеална химиотерапия (НІРЕС). Хипертермичната интраперитонеална химиотерапия се препоръчва при лифни възли между 2-5 см в диаметър.

Интраперитонеалната химиотерапия е необходима само за унищожаване на микроскопичната остатъчна болест. Фармакокинетичното предимство на интраперитонеалния път на прилагане на лекарството не се компрометира, когато се използва като планирана част от хирургичната процедура. Високото молекулно тегло на химиотерапевтичните агенти и тяхната водоразтворимост (хидрофилност) причиняват продължително задържане в перитонеалното пространство. Също така, използването на избрани лекарства при хипертермични състояния може да увеличи цитотоксичността на перитонеалната повърхност, но не и на системната (костно-мозъчна) токсичност. Хипертермията може да подобри проникването на лекарството в туморната тъкан и да оптимизира интензивността на дозата на химиотерапията върху коремната и тазова повърхност. Комбинираното използване на хипертермия и интраперитонеална химиотерапия повишава цитотоксичността на химиотерапевтичните агенти и увеличава проникването им в раковата тъкан в сравнение с нормалната тъкан. Техниката на затворен корем се използва за всички пациенти. Различни химиотерапевтични средства се използват в зависимост от туморните хистологични характеристики [8].

Хирургичната техника е описана подробно и се основава на принципите на перитонектомия на Sugarbaker с няколко модификации. Накратко, процедурите на перитонектомия се извършват с цел удължаване на живота на болния чрез следните стъпки:

- (1) резекция на голямото було и дясна паритална перитонектомия с или без дясна хемиколектомия;
- (2) тазова перитонектомия с или без сигмоидна резекция, както и хистеректомия с двустранна аднексектомия;
- (3) резекция на малкото було и дисекция на дуоденално-чернодробните връзки с или без антректомия и холецистектомия;
- (4) перитонектомия на горната квадрантна област и резекция на глисоновата капсула;
- (5) ляво горно квадрантна перитонектомия с или без спленектомия [9].

При муцинозни неоплазми на апендикс над 2 см в диаметър се препоръчва дясна хемиколектомия. Когато са под 2 см – апендектомия с „en-block“ резекция на мезентериума с прилежащите лимфни възли [10].

При перфорирала муцинозна неоплазма на апендикс – първоначална дясна хемиколектомия с резекция на муцинозните импланти.

Bryant и съавтори показват, че пациентите с ПМП могат да се възползват от процедурата "Sugarbaker" и имат приблизително 5-годишна и 10-годишна преживяемост, съответно в приблизително 50% и 18%. Обратно, 2-годишните, 3-годишната и 10-годишната преживяемост при пациентите след НІРЕС са съответно 90%, 60% и 68%. Процентът на пациентите без заболяване в края на периода на проследяване след процедурата на Sugarbaker варира от 41% до 82%. По същия начин, процентът на пациентите, живеещи с болест в края на проследяването след НІРЕС, варира от 9% до 35%. Смъртността на заболяването варира от 2% до 31% след процедурата на Sugarbaker [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Псевдомиксома перитонеи не е морфологична диагноза, а клиничен синдром. Разбирането на лечението и овладяването на хирургическите умения при псевдомиксома перитонеи може да удължи преживяването на подбрани според строги критерии пациенти. Комбинирането на тази стратегия на лечение с подходящ избор на пациент, води до намаляване на смъртността и заболеваемостта. Успехът на перитонектомията и хипертермичната интраперитонеална химиотерапия зависи от дълготрайната отдаденост за постигане на пълния потенциал на лечебния резултат. В заключение, перитонектомията в комбинация с хипертермична интраперитонеална химиотерапия е приложимо лечение за псевдомиксома перитонеи.

REFERENCES / КНИГОПИС

1. A consensus for Classification and Pathologic Reporting of Pseudomyxoma Peritonei and Associated Appendiceal Neoplasia: The Results of the Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI) Modified Delphi Process“Am J Surg Pathol. 2016 Jan; 40(1):14-26.
2. Fontanelli R, Paladini D, Raspagliesi F, di ReE. The role of appendectomy in surgical procedures for ovarian cancer. *Gynecol Oncol* 1992; 46:42-4.
3. Lin JE, Seo S, Kushner, Rose SL. The role of appendectomy for mucinous ovarian neoplasms. *Am J Obstet Gynecol.* 2013 Jan;208(1):46.e1-4. doi: 10.1016/j.ajog.2012.10.863. Epub 2012 Oct 16.
4. Ayhan A, Gultekin M, Taskiran C, et al. Routine appendectomy in epithelial ovarian carcinoma: is it necessary? *Obstet Gynecol* 2005;105:719-24.
5. K. L. Isaacs and D. M. Warshauer, “Mucocele of the appendix: computed tomographic, endoscopic, and pathologic correlation,” *The American Journal of Gastroenterology*, vol. 87, no. 6, pp. 787–789, 1992.
6. D. Madwed, R. Mindelzun, and R. B. Jeffrey Jr., “Mucocele of the appendix: imaging findings,” *American Journal of Roentgenology*, vol. 159, no. 1, pp. 69–72, 1992.
7. N. J. Carr, T. D. Cecil, F. Mohamed et al., “A consensus for classification and pathologic reporting of pseudomyxoma peritonei and associated appendiceal neoplasia: the results of the Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI) modified delphi process,” *The American Journal of Surgical Pathology*, vol. 40, no. 1, pp. 14–26, 2016.
8. Zhi-Bo Qu , Lian-Xin Liu. Management of pseudomyxoma peritonei. *World J Gastroenterol* 2006 October 14; 12(38): 6124-6127.
9. Ioannis Kehagias, Apollon Zygomalas, Georgios Markopoulos, Thanasis Papandreou, and Pantelis Kraniotis. Diagnosis and Treatment of Mucinous Appendiceal Neoplasm Presented as Acute Appendicitis. *Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Oncological Medicine Volume 2016, Article ID 2161952.*
10. Bryant J, Clegg AJ, Sidhu MK, Brodin H, Royle P, Davidson P. Clinical effectiveness and costs of the Sugarbaker procedure for the treatment of pseudomyxoma peritonei. *Health Technol Assess* 2004; 8: iii, 1-54.
11. Ai-Tao Guo, Yan-Mi Li, Li-Xin Wei. Pseudomyxoma peritonei of 92 Chinese patients: Clinical characteristics, pathological classification and prognostic factors. *World J Gastroenterol* 2012 June 28; 18(24): 3081-3088 ISSN 1007-9327 (print) ISSN 2219-2840 (online).

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

П. Владова
Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Отделение по колопроктология и гнойно-септична
хирургия
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Dr. P. Vladova
Department of Propedeutics of Surgical Diseases
“Georgi Stranski” University Multiple Profile
Hospital
Pleven, Bulgaria